

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ТАБЛЕТОК АНТИАНГИНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Анварова Ф.Ж.

Жалолиддинова М.Ш.

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан

E-mail:Jaloliddinova7@mail.ru, тел. (94)1408955

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623390>

Актуальность: Пополнение рынка фармацевтических препаратов за счет внедрения в медицинскую практику новых лекарственных форм отечественного производства является актуальной задачей современной науки. Антиангинальные средства являются одной из наиболее широко используемых групп лекарственных средств в клинической практике, которые применяют для симптоматического лечения, сопровождающих многие заболевания. Технология любого приготовления таблеток заключается в том, что необходимое количество лекарственного вещества смешивается с нужным количеством различных вспомогательных веществ. Потом происходит и прессование на специальных таблеточных прессах. Однако далеко не все вещества, которые имеют лекарственные свойства, обладают и свойствами, обеспечивающими возможность прессования. Исходя из этого весьма актуальными представляются разработка и внедрение лекарственных препаратов для профилактики и лечения воспалительных процессов

Целью целью настоящей работы являлось создание удобных в применении, обладающих достаточной биологической доступностью и стабильностью при хранении лекарственных форм антиангинального действия. В данном сообщении приводятся результаты исследования в области получения таблеток методом прямого прессования и изучение качественных показателей таблеток антиангинального действия полученные нами рекомендуемым составом.

Материалы и методы. В экспериментах были изучены качественные показатели полученных таблеток в соответствии с требованиями ГФ XI, НД, а также другими общепринятыми способами. Оценка их качества проводилась по следующим показателям: внешний вид, геометрическая форма, соответствие высоты к диаметру, средняя масса, количественное содержание действующего вещества, распадаемость, растворение, прочность на истирание и излом по пяти прописям. В специальных серии исследования посвящались к изучению влияния условий и режима прессования. В экспериментах были использованы пресс формы разным диаметром (6,8,9,10мм).

Результаты: Результаты определения качественных показателей рекомендуемых таблеток показали следующее: внешний вид - таблетки белые или белые с кремовым или розовым оттенком цвета, без запаха, цилиндрической формы, с риской, прочность на излом составила от 35,8 до 41,5 Н, отношение высоты таблеток к диаметру 39-40%, прочность на истирание 99,85%, распадаемость 16,95 минут. Результаты зависимость качества таблеток от давления прессования показали, что качественные таблетки получены в применении давления прессования 100-180 МПа. С увеличением давления прессования увеличивался время распадаемости, стойкость к раздавливанию увеличивался и уменьшался истираемость.

Выводы: Таким образом, установлено, что таблетки соответствовали требованиям Государственной Фармакопеи XI предъявляемым к таблетированным лекарственным формам.